

KEGEYLI TUMANIGA FIZIK-GEOGRAFIK TAVSIF

Beknazarov K.O.,

Allamuratov M.O.

Berdaq nomidagi Qoraqalpogʻ davlat universiteti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17754604>

Annotatsiya. *Mazkur tezisda Kegeyli tumanining tabiiy-geografik oʻrni, relyefi, iqlimi, gidrografik tarmogʻi, tuproq va oʻsimlik qoplami hamda aholining joylashuvi va xoʻjalik faoliyatining shakllanishiga tabiiy omillarning taʼsiri tahlil qilingan. Kegeyli tumani hududining ekologik holati, suv resurslaridan foydalanish masalalari hamda tabiiy sharoitning iqtisodiy rivojlanishga taʼsiri ilmiy asosda yoritilgan. Tadqiqot natijalari tuman hududining tabiiy resurslarini muhofaza qilish va ulardan oqilona foydalanish yoʻllarini belgilashga xizmat qiladi.*

Kalit soʻzlar. *Relyef, iqlim, gidrografiya, tuproq, oʻsimlik qoplami, tabiiy resurslar, ekologik muvozanat.*

Abstract. *In this thesis, the influence of natural factors on the natural-geographical location, relief, climate, hydrographic network, soil and vegetation cover, as well as the settlement of the population and the formation of economic activity of the Kegeyli district is analyzed. The ecological state of the territory of the Kegeyli district, issues of water resource use, and the influence of natural conditions on economic development are covered on a scientific basis. The research results will serve to determine ways to protect and rationally use the natural resources of the district.*

Keywords. *Relief, climate, hydrography, soil, vegetation, natural resources, ecological balance.*

Kegeyli tumani Qoraqalpogʻiston Respublikasida joylashgan boʻlib, 1928-yil 3-sentabrda Chimboy tumanidan ajratilib tashkil etilgan. Kegeyli tumani Chimboy, Nukus, Qoraʻzak va Boʻzatov tumanlari bilan chegaradosh (1-rasm). Umumiy maydoni 0,94 ming km², aholisi esa 58,2 ming kishi (2000-yil maʼlumotlariga koʻra). Tumanda 1 shahar (Xalqobod), 1 shaharcha (Kegeyli) va 6 ta ovul fuqarolari yigʻini (Abat, Janabozor, Jalpaqjap, Kumshunkul, Aqtuba, Qiziluy) mavjud. Markazi — Kegeyli shaharchasi.

Kegeyli atamasining kelib chiqishi tuman va Kegeyli shaharchasi hududidan oqib oʻtadigan Kegeyli kanali nomi bilan bogʻlanadi. Ushbu kanalning ikki tomoni kegay daraxtlari va turangʻillar bilan qoplangan boʻlgani sababli u “Kegeyli” deb atalgan. Keyinchalik bu nom shaharcha va tuman nomiga aylangan.

Kegeyli tumani Quyi Amudaryoning oʻng sohilidagi pasttekislikda joylashgan. Iqlimi keskin kontinental boʻlib, yozi issiq, qishi sovuq. Iyul oyining oʻrtacha harorati 26,9 °C, yanvar oyiniki esa –6,7 °C. Vegetatsiya davri 188 kundi tashkil etadi. Tumanning gʻarbiy qismida, asosan, dehqonchilik qilinadi.

Hududdan Quvanishjarma kanali oqib o'tadi. Aqtuba kabi ko'llar mavjud. Tuproqlari o'tloq va o'tloqi-botqoq tipida bo'lib, ayrim joylarda hali o'zlashtirilmagan. Aqtubako'li atrofi esa yaxshi pichanzor va o'tloq sifatida foydalaniladi. Ekin ekilmaydigan yerlarda turang'il, qamish, qo'g'a, yantoq, ajriq, jiyda va mayda jiyda kabi o'simliklar o'sadi.

1-rasm. Kegeyli tumani xaritasi

Tadqiqotning dolzarbligi shundaki, Kegeyli tumani tabiiy sharoiti, suv resurslari va tuproq-iqlim omillari qishloq xo'jaligi, aholining turmush tarzi hamda iqtisodiy faoliyatini belgilovchi asosiy omillardandir.

Kegeyli tumanining tuproqlari asosan bo'z, sho'rxok, qumloq va o'tloq-alluvial turlardan iborat. Sug'oriladigan yerlarda unumdorlik nisbatan yuqori. Qishloq xo'jaligida paxta, g'alla, sabzavot, poliz ekinlari keng ekiladi. Tabiiy o'simlik qoplami kam rivojlangan bo'lib, saksovul, yantoq, sho'ra va qandim kabi cho'l o'simliklari ustunlik qiladi. Sug'oriladigan yerlarda esa madaniy o'simliklar — beda, makkajo'xori, piyoz va g'o'za ekinlari yetishtiriladi.

Kegeyli tumani tabiiy-geografik jihatdan Qoraqalpog'iston Respublikasining muhim iqtisodiy hududlaridan biri hisoblanadi. Uning relyefi tekisliklardan iborat bo'lib, iqlimi kontinental, suv resurslari esa Amudaryoga bog'liq. Tuman tabiiy sharoitlari qishloq xo'jaligi tarmoqlarini rivojlantirish uchun qulay bo'lishiga qaramay, sho'rланish va suv tanqisligi muammolari mavjud.

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

Hududning kelajakdagi barqaror rivojlanishi ekologik resurslarni muhofaza qilish, suvdan samarali foydalanish va tuproq degradatsiyasini kamaytirish choralari bilan chambarchas bogʻliqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati:

1. Qoraqalpogʻiston Respublikasi geografiyasi. — Nukus: QDU nashriyoti, 2020.
2. Karimov A. *Oʻzbekiston tabiiy geografiyasi*. — Toshkent: Fan, 2018.
3. Qoraqalpogʻiston Respublikasi statistika qoʻmitasi maʼlumotlari, 2024-yil.
4. Rasulov A. *Amudaryo deltasi hududining tabiiy-geografik xususiyatlari*. — Toshkent, 2019.
5. Allamuratov M. *Choʻl landshaftlarining ekologik muammolari*. — Nukus: Ilm, 2022.
6. Berdaq nomidagi QDU Geografiya fakulteti arxivi, 2023-yilgi ilmiy hisobotlar.